

संगीत और योग का सम्बन्ध

Relationship Between Music and Yoga

Paper Id : 18578 Submission Date : 13/02/2024 Acceptance Date : 22/02/2024 Publication Date : 25/02/2024

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10852984

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

प्रीति वर्मा

सहायक प्राध्यापक

संगीत (गायन) विभाग

भगत सिंह शासकीय

स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

जावरा, रतलाम, मध्य प्रदेश,

भारत

सारांश

हमारा भारतीय संगीत अपने आप में ही परिपूर्ण होने के साथ ही साथ ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन भी है। संगीत और योग दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का ही मुख्य उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। जिस प्रकार संगीत आहत नाद की साधना है, ठीक उसी प्रकार योग अनाहत नाद की साधना है।

वर्तमान समय में संगीत साधकों के लिए स्वर, लय और ताल के अभ्यास के साथ ही साथ योग, ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास को भी अनिवार्य माना जाता है। क्योंकि एक अच्छा गायक, एक अच्छा वादक और एक अच्छा नर्तक तभी अपनी संगीत साधना बिना किसी बाधा के पूर्ण करने योग्य हो पाता है जब उसके पास निरोगी काया हो, स्वस्थ मन हो और विचारों में शुद्धता हो, जो कि योग के अभ्यास द्वारा ही संभव है।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Our Indian music, besides being complete in itself, is also the main means of attaining God. Both music and yoga complement each other. The main objective of both of them is to attain God. Just as music is the practice of Aahat Naad, similarly Yoga is the practice of Anahat Naad.

In the present times, along with the practice of voice and rhythm, the practice of yoga, meditation and pranayam is also considered mandatory for music seekers. Because a good singer, a good instrumentalist and a good dancer is able to complete his musical practice without any hindrance only when he has a healthy body, a healthy mind and purity in thoughts, which is possible only through the practice of Yoga.

मुख्य शब्द

संगीत, संगीत साधना, योग साधना, ओम, ध्यान, प्राणायाम, स्वर, गायक, वादक, नर्तक, नाद।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Music, Music Practice, Yoga Practice, Om, Meditation, Pranayam, Voice, Singer, Player, Dancer, Sound.

प्रस्तावना

हमारा भारतीय संगीत अपने आप में ही परिपूर्ण और ब्रह्म है, नाद की उपासना है। ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ तथा एक सर्वोत्तम साधना है, शायद इसीलिए ही इसे ईश्वर प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है।

प्रारंभ से ही संगीत और योग का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। चूंकि इन दोनों का उद्देश्य एक ही है - ईश्वर प्राप्ति, इसलिए यदि कहा जाए कि संगीत और योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो

कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संगीत क्या है? -

पांचों ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। हमारी बोलचाल की भाषा में संगीत से तात्पर्य केवल गायन से ही समझा जाता है। परंतु सही मायने में संगीत तभी पूर्ण बनता है, जब उसमें गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों का समावेश हो।

पं. शारंगदेव ने भी अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर में संगीत की परिभाषा देते हुए लिखा है कि- " गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते।" अर्थात् गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। इन तीनों के समूह में से गायन को अति सूक्ष्म तथा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि गायन में केवल कंठ का प्रयोग किया जाता है, जबकि वादन के लिए वादक को वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है, नृत्य के लिए नर्तक को वादक तथा गायक दोनों की आवश्यकता होती है।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य संगीत और योग के संबंध पर प्रकाश डालना है। संगीत और योग दोनों ही अपने - अपने स्थान पर एक ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और उसे प्रभावित करते हैं।

1. चाहे योग हो या फिर संगीत, दोनों ही हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं।

2. इन दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों के महत्व और उपयोगिता को समझना अति आवश्यक है।

साहित्यावलोकन

पं. शारंग देव का नाम संगीत जगत में बहुत ही आदर और सम्मान पूर्वक लिया जाता है। इन्होंने 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर लिखा। पं. शारंगदेव देवगिरि (दौलताबाद) राज्य के दरबारी संगीतज्ञ थे।

आचार्य मतंग मुनि 6 वीं शताब्दी के बहुत ही प्रसिद्ध संगीत शास्त्री रहे हैं, इन्होंने सुप्रसिद्ध ग्रंथ बृहद्देशी की रचना की। मतंग मुनि ने इस ग्रंथ में देसी रागों का वर्णन किया है।

आचार्य भरत नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं। इन्होंने लगभग चौथी शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की।

डॉ. तेजसिंह टांक का नाम संगीत शास्त्र जगत में उनके अतुलनीय योगदान के लिए बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं संगीत जिज्ञासा और समाधान ,संगीत विज्ञान और गणित, सुबोध संगीत शास्त्र इत्यादि हैं।

वसंत सुप्रसिद्ध पुस्तक संगीतविशारद के रचनाकार हैं।

डॉ. मृत्युंजय शर्मा/ रामनारायण त्रिपाठी/ डॉ. टी. सी. कौल का नाम संगीत के सैद्धांतिक पक्ष में बड़े सम्मान से लिया जाता है, इन तीनों ने सामूहिक रूप से संगीत मैनुअल पुस्तक की रचना की है।

मुख्य पाठ

संगीत की उत्पत्ति का कारण ॐ -

कहा जाता है कि संगीत की उत्पत्ति का कारण ओम है। ओम शब्द अ, उ और म इन तीनों के संयोग से बना है। जो कि सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश का सूचक है। ओम शब्द का ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत इन तीनों स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जा सकता है। वेदों में इस बात का वर्णन है किया गया है कि ओंकार से ही स्वर बने हैं।

इस सृष्टि के प्रत्येक मंत्र का प्रारंभ ओम शब्द से ही होता है।

श्रुति स्मृति के अनुसार - " ये प्रणव परमात्मा का अनुपम नाम है। ओंकार सब मंत्रों का चालक है।

मंत्रों में लेख है कि - " मंत्रणम प्रणवः सेतुः " अर्थात् सब मंत्रों का एकमात्र प्रणव (ओम) ही सेतु है, यदि ओम का उच्चारण किया जाए तो शरीर के प्रत्येक परमाणु में परिवर्तन हो जाता है। उसमें नवीन स्पंदन से नवीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है और शरीर में स्थित अनेक सुप्त शक्तियां जाग जाती हैं।

सही शब्दों में अगर कहा जाए तो ओम शब्द ही संगीत के जन्म का उपकरण है। जो उनकी साधना कर पाते हैं, वही वास्तव में संगीत का यथार्थ रूप समझ पाते हैं।

संगीत में नादब्रह्म की उपासना -

नाद शब्द न और द इन दो अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें न अक्षर का अर्थ है प्राणवायु और द अक्षर का अर्थ है अग्नि या फिर शक्ति। इन दोनों के संयोग से ही नाद शब्द की उत्पत्ति होती है।

हमारा भारतीय संगीत मुख्य रूप से नाद पर ही आश्रित है - चाहे संगीत साधना हो, योग साधना हो या फिर ईश्वर उपासना नाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है।

मतंग मुनि अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बृहददेशी में नाद का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि -

" न नादेन बिना गीतम न नादेन बिना स्वराः।

न नादेन बिना नृत्यं तस्मान्नादात्मकम जगत।।"

अर्थात् नाद के बिना गीत, न स्वर और न ही नृत्य है, इसलिए पूरा संसार नादात्मक है।

जैसा कि हम जानते हैं कि नाद के दो प्रकार होता है - आहत नाद और अनाहत नाद।

जिसमें से आहत नाद का शाब्दिक अर्थ आघात है, यानि कि ऐसा स्वर जो आघात के द्वारा उत्पन्न हो, चाहे वह फिर संगीतोपयोगी हो या फिर शोरगुल।

इसी प्रकार अनाहत नाद वह है जिसे उत्पन्न होने के लिए किसी आघात की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वतः उत्पन्न होता है। अनाहत नाद स्वयंभू है। जब हम अपने दोनों कानों को बंद करते हैं तो सन - सन की ध्वनि सुनाई देती है, इसे ध्यान से सुनकर देखने पर इसमें से ओम की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि सभी ध्वनियों का आदि शब्द ओम है और

शरीर के साथ ही साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में भी ओम व्याप्त है। इसलिए योगिजन इस नाद को बड़ी सरलता से सुन सकते हैं, कहा जाता है कि इसे लगातार सुनने के अभ्यास से सन - सन में से भारी नाद सुनाई देता है और अधिक अभ्यास से योगीजन वाद्यों, घुंघरुओं और संगीत के स्वरों को भी सुन पाते हैं, कदाचित यही नादब्रह्म की अवस्था होती है।

संगीत और योग में स्वर -

स्वर शब्द का उपयोग हम भाषा, संगीत और योग सभी में करते हैं।

जहां भाषा में हम स्वर और व्यंजन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार संगीत में गाते - बजाते समय विभिन्न ध्वनियों की ऊंची - नीची अवस्था को समझने के लिए, उन ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। जिन्हें व्यावहारिक रूप में हम सा, रे, ग, म, प, ध, नि कहते हैं।

इसी प्रकार योग में श्वास क्रिया में पहले सांस अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। यदि नाक के दोनों छिद्रों के सामने हथेली करके देखा जाए तो ज्ञात होगा कि किसी एक छिद्र से सांस की मात्रा अधिक निकल रही है। एक या दो घंटे के पश्चात यदि हम पुनः देखें तो उसमें कुछ अंतर हो जाता है, या तो दूसरे छिद्र से सांस की मात्रा अधिक निकल रही होती है या फिर श्वास का भाव बाएं या दाएं अथवा ऊपर या नीचे की ओर किसी विशेष दिशा में हो रहा होता है।

योग में श्वास क्रिया का बहुत अधिक महत्व है। ज्योतिष सम्बंधी स्वरशास्त्र इन्हीं श्वासों पर आधारित है। दाहिनी नासिका में सूर्य और बाएं में चंद्र माना जाता है। सूर्य किसी कर्म के सिद्ध होने में सहायक माना जाता है जबकि चंद्र नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जितना नीचे की ओर श्वास होगा उतनी ही कार्य सिद्धि की संभावना बढ़ जाती है।

कहीं बाहर जाते समय या फिर किसी विशेष कार्य हेतु प्रस्थान के समय इस विधा की जानकारों द्वारा श्वास की जांच करते देखा जाता है।

योग क्या है? -

योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना।

ऐसी क्रिया जो शारीरिक और मानसिक रूप से आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, उसे हम योग कहते हैं।

योग का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। योग के अन्तर्गत प्राणायाम, ध्यान, अष्टांगयोग इत्यादि आते हैं।

योग एक साधना है -

'संगीत कला दर्शन' अथवा 'नादब्रह्मवाद' का विकास योगमत के व्यावहारिक रूप के प्रभाव से हुआ था। योगमत के उस शरीर विज्ञान को मान्य ठहराया गया जिसमें मानव के भौतिक शरीर में 10 चक्रों को प्रतिपादित किया गया।

योगदर्शन के अनुसार आत्मा में ध्वनि उत्पन्न करने की इच्छा होने पर वह मन को प्रेरित करती है, मन देह में स्थित अग्नि पर आघात करता है जो वायु को प्रेरित करती है तथा ब्रह्म

ग्रंथि में स्थित वायु क्रम से ऊपर उठती है और नाभी हृदय , कंठ, मूर्धा और मुख में ध्वनि का आविर्भाव करती है।

ध्वनि की इस प्रक्रिया में विद्वान मनीषियों ने शरीर में स्थित 10 चक्रों को ही इसका आधार माना है जो इस प्रकार हैं:- 1 मूलाधार चक्र 2 स्वादिष्ठान चक्र 3 मणिपुर चक्र 4 अनाहत चक्र 5 विशुद्ध चक्र 6 अग्ना चक्र 7 आग्ना चक्र 8 मनस चक्र 9 सोम चक्र 10 सुसाधार चक्र।

नाद में ध्यान केंद्रित करना अति कठिन है जिसके लिए चित्तवृत्तियों को वश में करना या उनका निरोध करना आवश्यक है। इसी दृष्टि से योग दर्शन में अष्ट योगांग का निर्देश किया है।

इन आठ अंगों के अभ्यास से ही चित्त को एकाग्र करने व इच्छाओं का दमन करने की शक्ति योगी में उत्पन्न होती है। यह आठ अंग इस प्रकार हैं:-

1. यम:- मानव शरीर को योग साधना के अनुकूल बनाने वाले साधनों को ही यम कहते हैं। योगसूत्र के अनुसार यह के पांच प्रकार हैं - अ) अहिंसा ब) सत्य स) अस्तेय द) ब्रह्मचर्य य) अपरिग्रह।

2. नियम:- जन्म के हेतु काम्य कर्म से जीव को निवृत्ति करा के मोक्ष हेतु निष्काम कर्मों में उसकी प्रवृत्ति करने वाले तर्पों को नियम कहते हैं। योग दर्शन में पांच नियमों का वर्णन किया गया है: -

अ. शौच- जल के द्वारा शरीर, वस्त्र और स्थान आदि के मल को दूर करना बाहर की शुद्धि कहलाता है तथा जब ध्यान, तप और अच्छे विचारों के द्वारा अंतःकरण में स्थित काम, क्रोध आदि मलों का नाश करना मन की शुद्धता है

ब. संतोष:- जीवन में जैसी भी परिस्थिति और संयोग प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है।

स. तप:- जीवन में अपने वर्ण आश्रम एवं योग्यता के अनुसार अपने कर्म और धर्म का पालन करना और अपने धर्म के पालन करने के मार्ग में जो भी कठिनाइयां और कष्ट मिलें ,उसे सहर्ष सहन करना ही तप कहलाता है।

द. स्वाध्याय:- जिससे अपने कर्तव्य व अकर्तव्य का बोध हो ऐसे वेद शास्त्र आदि का पठन-पाठन करना तथा ओमकार आदि किसी भी मंत्र का जाप करके अपने इष्ट का ध्यान करना स्वाध्याय है।

य. ईश्वर प्रणिधान:- ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना ही ईश्वर प्रणिधान है। उसके नाम, रूप ,लीला ,गुण आदि का श्रवण, कीर्तन व भजन करना जिसे अनन्य प्रेम करना आदि इसके अंतर्गत आता है।

(3) आसन :- निश्चल भाव से आनंदप्रद स्थिति में बैठना ही आसन है

(4) प्राणायाम:- प्राण, अपान, समान वायु से मन के निरोध करने के अभ्यास को प्राणायाम कहते हैं।

(5) **प्रत्याहार** :- इंद्रियों को बाहरी विकारों से हटाकर मन में एकाग्रचित्त करने का अभ्यास ही प्रत्याहार है।

(6) **धारणा** :- मन को किसी एक लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त करना ही धारणा है।

(7) **ध्यान**:- धारणा के देश में चित्तवृत्ति का अखंड प्रवाह तथा मन को विभिन्न विषयों से हटाकर निर्मोही होना ही ध्यान है।

(8) **समाधि** :- अष्टांग योग का अंतिम अंग समाधि है। समाधि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

अ. संकल्प विकल्प का अभाव

ब. पूर्ण आत्मज्ञान की अवस्था

स. पूर्ण ब्रह्मानंद की अवस्था

द. चेतन्यता

य. ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय रूपी त्रिकोण का अभाव।

संगीत और योग का संबंध:-

योग साधना व संगीत साधना इन दोनों ही प्रक्रियाओं में अंतर होते हुए भी दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। मुख्य अंतर तो यह है कि योग साधना अनाहत नाद की साधना है जबकि संगीत साधना आहत नाद की। परंतु एक साधक की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ मुख्य बातें प्रकाश में आती हैं जिन पर विचार करना अतिआवश्यक है।

एक कलाकार तथा साधक के गुणों में से कुछ ऐसे गुण भी हैं जो कलाकार की व्यक्तिगत प्रतिभा से अर्थात् ईश्वरीय देन से संबंधित हैं।

जिस प्रकार एक गायक को एकाग्रचित्त व सावधान होना चाहिए ठीक उसी प्रकार एक योग साधक को भी एकाग्रचित्त व सावधान होने का नियम है।

अभ्यास में दक्षता तथा परिश्रम करने पर भी थकान का अनुभव न हो यह मानसिक गुण तब तक संभव नहीं है जब तक मन की चंचलता को वश में ना किया जाए।

इस वशीकरण के लिए ध्यान व अभ्यास की आवश्यकता होती है। मन की एकाग्रता के लिए प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान व धारणा जैसे योग के अंग उक्त गुणों से ही संबंधित हैं।

निष्कर्ष

संगीत साधना और योग की साधना दोनों भिन्न होते हुए भी, एक दूसरे की परस्पर सहायक हैं।

वर्तमान समय में संगीत साधकों के लिए स्वरों के और ताल - लय के अभ्यास के साथ ही साथ योग, ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास को अनिवार्य माना जाता है।

क्योंकि एक अच्छा गायक, एक अच्छा वादक और एक अच्छा नर्तक तभी अपनी संगीत साधना बिना किसी बाधा के पूर्ण करने योग्य हो पाता है जब उसके पास निरोगी काया हो, स्वस्थ मन हो और विचारों में शुद्धता हो।

यह सब तभी संभव है जब एक संगीत का कलाकार अपनी संगीत साधना के अभ्यास के साथ ही साथ योग साधना को भी अपने जीवन में महत्व दे, उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग समझे ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. पं. शारंग देव, संगीत रत्नाकर
2. मतंग मुनि, बृहददेशी
3. भरत, नाट्यशास्त्र
4. डॉ. तेजसिंह टांक, सुबोध संगीत शास्त्र
5. डॉ. तेजसिंह टांक, संगीत जिज्ञासा और समाधान
6. वसंत, संगीत विशारद
7. डॉ. मृत्युंजय शर्मा, संगीत मैन्युअल
8. रामनारायण त्रिपाठी, संगीत मैन्युअल
9. डॉ. टी. सी. कौल, संगीत मैन्युअल